

ILUMINAÇÃO URBANA, POLUIÇÃO LUMINOSA E ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

**REPENSANDO O PLANEJAMENTO URBANO EM
PROL DA SAÚDE AMBIENTAL**

***URBAN LIGHTING, LIGHT POLLUTION AND POPULATION
AGING***

***RETHINKING URBAN PLANNING FOR ENVIRONMENTAL
HEALTH***

***ILUMINACIÓN URBANA, CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y
ENVEJECIMIENTO POBLACIÓN***

***REPENSAR LA PLANIFICACIÓN URBANA PARA LA SALUD
AMBIENTAL***

Ciro Férrer Herbster Albuquerque
Universidade Federal do Ceará (UFC) - ciro.ferrer@hotmail.com

RESUMO

O aumento do envelhecimento populacional junto ao crescimento urbano desordenado brasileiro vem sendo acompanhado pelo elevado número de doenças endócrinas, metabólicas, nutricionais e neuropatológicas. Mesmo que a disseminação das luzes elétricas no contexto urbanístico aprimore as condições de iluminação para a sociedade moderna, ela apresenta diversas ameaças à saúde humana e ambiental. Apesar da existência de regulamentações e padrões referentes à poluição luminosa em países desenvolvidos, o Brasil ainda encontra-se prematuro nesse quesito. Poucas das normativas técnicas e políticas públicas levam em consideração a potencial contribuição da iluminação inadequada para o desenvolvimento de doenças que interferem diretamente no envelhecimento qualitativo da população urbana. Dessa forma, uma compreensão mais aprofundada das ameaças à saúde causadas pela poluição luminosa pode impulsionar a avaliação de riscos e aprimorar as regulamentações referentes ao planejamento lumínico das cidades, visando a promoção de um ambiente urbano saudável e responsivo à vitalidade do meio ambiente. Por meio de uma metodologia exploratória, o estudo propõe-se a realizar uma revisão integrativa de literatura sobre as ameaças à saúde decorrentes da poluição luminosa, averiguando três aspectos: ambiente, planejamento urbano e ferramentas de projeto. Os resultados apontam que a poluição luminosa, além de fomentar graves desequilíbrios na fauna e na flora ambiental, proporciona perturbações na qualidade do sono dos seres vivos no período noturno, bem como outras comorbidades durante o envelhecimento humano. Dentre as estratégias referentes ao planejamento urbano responsivo à saúde ambiental, cinco foram devidamente articuladas. Vislumbra-se, portanto, contribuir para o envelhecimento saudável da população a partir das estratégias abordadas.

Palavras-chave:

iluminação; planejamento urbano; saúde; cidade; envelhecimento.

ABSTRACT

The increase in population aging along with disordered urban growth in Brazil has been accompanied by a high number of endocrine, metabolic, nutritional and neuropathological diseases. Even though the spread of electric lights in the urban context improves lighting conditions for modern society, it presents several threats to human and environmental health. Despite the existence of regulations and standards regarding light pollution in developed countries, Brazil is still premature in this regard. Few of the technical regulations and public policies take into account the potential contribution of inadequate lighting to the development of diseases that directly interfere with the qualitative aging of the urban population. In this way, a deeper understanding of the health threats caused by light pollution can boost risk assessment and improve regulations regarding lighting planning in cities, aiming to promote a healthy urban environment that is responsive to the vitality of the environment. Using an exploratory methodology, the study proposes to carry out an integrative

literature review on health threats resulting from light pollution, investigating three aspects: environment, urban planning and design tools. The results indicate that light pollution, in addition to promoting serious imbalances in environmental fauna and flora, causes disturbances in the quality of sleep of living beings at night, as well as other comorbidities during human aging. Among the strategies relating to urban planning responsive to environmental health, five were properly articulated. Therefore, the aim is to contribute to the healthy aging of the population based on the strategies discussed.

Keywords:

lighting; urban planning; health; city; aging.

RESUMEN

El aumento del envejecimiento de la población junto con el crecimiento urbano desordenado en Brasil ha estado acompañado de un elevado número de enfermedades endocrinas, metabólicas, nutricionales y neuropatológicas. Aunque la difusión de la luz eléctrica en el contexto urbano mejora las condiciones de iluminación para la sociedad moderna, presenta varias amenazas para la salud humana y ambiental. A pesar de la existencia de regulaciones y normas sobre contaminación lumínica en los países desarrollados, Brasil aún es prematuro en este sentido. Son pocos los reglamentos técnicos y las políticas públicas que toman en cuenta la contribución potencial de una iluminación inadecuada al desarrollo de enfermedades que interfieren directamente con el envejecimiento cualitativo de la población urbana. De esta manera, una comprensión más profunda de las amenazas para la salud causadas por la contaminación lumínica puede impulsar la evaluación de riesgos y mejorar las regulaciones relativas a la planificación del alumbrado en las ciudades, con el objetivo de promover un entorno urbano saludable que responda a la vitalidad del medio ambiente. Utilizando una metodología exploratoria, el estudio propone realizar una revisión integradora de la literatura sobre las amenazas a la salud derivadas de la contaminación lumínica, investigando tres aspectos: medio ambiente, planificación urbana y herramientas de diseño. Los resultados indican que la contaminación lumínica, además de promover graves desequilibrios en la fauna y la flora ambiental, provoca alteraciones en la calidad del sueño de los seres vivos durante la noche, así como otras comorbilidades durante el envejecimiento humano. Entre las estrategias relacionadas con una planificación urbana que responda a la salud ambiental, cinco estaban adecuadamente articuladas. Por tanto, se pretende contribuir al envejecimiento saludable de la población a partir de las estrategias comentadas.

Palabras clave:

iluminación; planificación urbana; salud; ciudad; envejecimiento.

1 INTRODUÇÃO

Conforme o *World Cities Report 2022*, até 2050, mais de 70% da população mundial estará residindo em áreas urbanizadas. Esse crescimento urbano passa a alterar significativamente a vitalidade ambiental, expondo parcelas cada vez maiores da população aos riscos à saúde que proliferam em áreas altamente urbanizadas, acarretando sérias consequências para a saúde pública (UN, 2022). Variáveis do ambiente construído amplamente distribuídas na cidade, como luz noturna, poluição do ar e sonora (Nunho dos Reis; Biondi; De Oliveira, 2022; Thompson *et al.*, 2022), aumento de calor e, de forma mais abrangente, a menor presença de áreas verdes e azuis (Ali; Rahaman; Hossain, 2022; Li *et al.*, 2023), têm sido associados por diversos estudos a uma maior prevalência de depressão e ansiedade, além de contemplar condições desfavoráveis para o sono à noite, desencadeando interferências no envelhecimento saudável da população (Livingstone *et al.*, 2020).

No âmbito do envelhecimento populacional, averigua-se que o aumento da longevidade está presente mundialmente na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que até 2030, 1 em cada 6 pessoas terá 60 anos ou mais. Estima-se, ainda, que a população idosa representará 22% da população global em 2050. Atualmente, corresponde a cerca de 13,5% da população global (OMS, 2022). No Brasil, o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o número de idosos corresponde a 15,6% da população (IBGE, 2023).

Dados do estudo ELSI-Brasil¹, em 2020, analisaram uma amostra de 7.918 brasileiros com mais de 50 anos para averiguar a qualidade na qual a população brasileira está envelhecendo. Neste estudo, considerou-se multimorbidade a presença de duas ou mais doenças crônicas dentre 19 doenças que acometem a população mais idosa, como diabetes, hipertensão, derrame e artrite. A prevalência de multimorbidade foi de 67,8% entre os entrevistados, sendo maior entre as mulheres com um percentual de 75,8% (Almeida *et al.*, 2020). Atualmente, os estudos epidemiológicos da população brasileira referentes às multimorbidades mais prevalentes são relatados no Quadro 1.

Quadro 1:
Dados referentes às multimorbidades prevalentes no Brasil.

ITEM	DESCRIÇÃO
Sedentarismo	Conforme o Ministério da Saúde em 2021, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e ocupa a 5ª posição no ranking mundial, com 47% da população sedentária.
Diabetes	De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes em 2023, o Brasil ocupa a posição de 6º país em incidência de diabetes no mundo.

¹ O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil) é conduzido em amostra nacionalmente representativa de adultos com 50 anos ou mais residentes no país. A última coleta foi executada entre 2019 e 2021.

Ansiedade e Depressão	Lidera em 1º lugar, entre lista de 11 países, com mais casos de ansiedade (63%) e depressão (59%), seguido, respectivamente, da Irlanda e dos Estados Unidos (Damiano <i>et al.</i> , 2022).
Hipertensão Arterial	38 milhões de brasileiros têm pressão alta, sendo 32% dos adultos, elevando a taxa de mortalidade para 72% em 10 anos (Miraglia <i>et al.</i> , 2019).
Excesso de peso e Obesidade	55,4% dos brasileiros encontram-se com excesso de peso e 19,8% é considerada obesa (Ministério da Saúde, 2022).
Diagnósticos de Demência	Em 2019, o estudo ELSI-Brasil estimou 1,76 milhões de casos de demência no país, projetando 2,78 milhões de pessoas em 2030, e 5,50 milhões de pessoas em 2050 (Bertola <i>et al.</i> , 2023).

Fonte:
Autor (2024).

Em relação à iluminação pública no contexto urbano, a problemática da poluição luminosa emerge como uma preocupação ambiental com fortes impactos na vitalidade dos moradores das cidades. Os riscos à saúde humana provenientes dessa forma de poluição aumentaram de maneira significativa nas últimas décadas (Karsha *et al.*, 2024), estimando-se que mais de 80% da população mundial seja atualmente impactada pela presença predominante da poluição luminosa em diversas formas (Kim *et al.*, 2024). Pesquisas epidemiológicas recentes revelam que não apenas a intensidade de radiação, mas também o espectro de luz e o momento da poluição luminosa são fatores que interferem gravemente na saúde pública, elevando o risco de: distúrbios do sono, depressão, obesidade, diabetes, doença cardíaca, câncer e quadros demenciais (Casagrande *et al.*, 2020; Munzel *et al.*, 2020).

A vitalidade ambiental é profundamente impactada pela poluição luminosa, causando perturbações em ecossistemas e interferindo nos comportamentos naturais da fauna e flora. Os animais noturnos são particularmente afetados, com suas atividades reprodutivas, busca por alimentos e comunicação entre espécies (Owens *et al.*, 2020). O aumento da biodiversidade torna-se uma preocupação urgente à medida que os padrões naturais são interrompidos. O ciclo circadiano, um mecanismo biológico fundamental, regula os ritmos naturais de atividade e repouso em animais (Helbich *et al.*, 2020). A poluição luminosa interrompe esse ciclo, levando a distúrbios comportamentais e desorientação espacial. Mamíferos, pássaros, insetos e répteis dependem da variação natural de luz e escuridão para ajustar seus comportamentos e funções fisiológicas. A exposição prolongada à luz artificial durante a noite desencadeia distúrbios e impactos negativos na saúde geral dos animais (Walker *et al.*, 2020a).

Nos seres humanos, o sono é vital para a saúde física e mental, e a poluição luminosa passa a comprometer a qualidade desse período. A luz artificial, especialmente a de espectro azul proveniente de dispositivos eletrônicos, interfere na produção de melatonina, essencial para regular o sono e funções metabólicas essenciais para a vida. Distúrbios do sono, como a insônia, tornam-se comuns, contribuindo negativamente para o envelhecimento saudável no contexto urbano. Em 2016, a American Medical Association (AMA) passou a recomendar o uso de LEDs com baixo índice de espectro de luz azul — temperatura de cor correlata (CCT) menor ou igual a 3000K — no ambiente urbano devido à nocividade à saúde humana (Figura 1). Conforme a associação,

[...] estima-se que as lâmpadas LED brancas têm um impacto cinco vezes maior nos ritmos circadianos do sono do que as lâmpadas de rua convencionais. Grandes pesquisas recentes descobriram que uma iluminação noturna residencial mais brilhante está associada a tempos de sono reduzidos, insatisfação com a qualidade do sono, sonolência excessiva, funcionamento diurno prejudicado e obesidade (AMA, 2016, p.3).

Figura 1. Aspectos relacionados à temperatura de cor correlata (CCT) em Kelvin presentes na luz.

Fonte: Autor (2024).

A Comissão Internacional de Iluminação (CIE), em 2019, emitiu um documento de posição que aborda o risco associado à luz azul presente na iluminação LED. Atualmente, as fontes de LED utilizadas para iluminação, tanto em ambientes internos quanto externos, frequentemente apresentam uma componente significativa de radiação na faixa do espectro de luz entre 400 nm a 500 nm, especialmente em CCTs mais elevadas (Figura 2).

Figura 2. Espectro de luz azul visível à noite presente em LEDs (entre 3000K e 6500K).

Fonte:
Autor (2024).

Dessa forma, a presença desse espectro de luz visível durante a noite interfere na regulamentação qualitativa do sono durante a noite dos seres vivos, o que tangencia uma problemática mundial. Conforme o Centro de Prevenção de Doenças Crônicas (CDC), em 2022, cerca de 40% da população mundial possui algum tipo de dificuldade para dormir. Aproximadamente 25% dos adultos mais velhos relatam sono não restaurador e 50% dos idosos queixam-se de dificuldade para iniciar ou manter o sono. No Brasil, em 2022, a Associação Brasileira do Sono (ABS) divulgou um estudo averiguando que cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia, o que realça, em conjunto com as evidências apresentadas, a importância de mitigar a poluição luminosa a partir do planejamento urbano (ABS, 2022).

2METODOLOGIA

Por meio de uma metodologia exploratória, o estudo propõe-se a realizar uma revisão integrativa de literatura sobre as ameaças à saúde ambiental decorrentes da poluição luminosa. Dados provenientes da *The International Dark-Sky Association* (IDA), *Illuminating Engineering Society* (IES), *American Medical Association* (AMA), *Lighting Research Center* (LRC), ELSI-Brasil, dentre outro órgãos, instituições e pesquisas científicas foram de essencial importância para a presente investigação.

Após a análise dos dados coletados, o estudo propõe-se a organizar as informações de forma a configurar uma metodologia de planejamento urbano flexível às cidades brasileiras, levando em consideração as recomendações e normativas internacionais eficientes a partir de três pilares: ambiente, planejamento urbano e ferramentas de projeto. É essencial, portanto, propor políticas públicas e estratégias urbanas vinculadas às evidências científicas,

capazes de possibilitar o envelhecimento saudável da população, que atualmente constata-se, em sua maioria, com múltiplas comorbidades. Acredita-se que o planejamento urbano da cidade tenha um importante papel no processo de mitigar a fragilidade da saúde pública sob o ponto de vista do envelhecimento urbano.

3 CICLOS NATURAIS DA VIDA TERRESTRE

A vida terrestre evoluiu sob a rotina previsível dos dias solares, caracterizada pela exposição a uma luz relativamente intensa (10.000 a 100.000 lux) durante o dia e uma relativa escuridão (0,0001 a 0,5 lux) durante a noite ao decorrer de aproximadamente quatro bilhões de anos. Durante o processo evolutivo, os organismos internalizaram o ritmo temporal da rotação da Terra, desenvolvendo relógios biológicos auto-sustentáveis. Esses ritmos diários internos, com períodos de aproximadamente 24 horas, são denominados ritmos circadianos (do latim, *circa* = cerca e *dies* = dia). Os processos e estruturas responsáveis por gerar esses ritmos circadianos são conhecidos como relógios circadianos (Meléndez-Fernández; Liu; Nelson, 2023).

3.1 CICLO CIRCADIANO: O MARCADOR TEMPORAL DA VIDA HUMANA E SELVAGEM

Nos seres humanos, apenas em 2002, o estudo de Berson, Dunn e Takao constatou a presença da classe específica de células na retina, denominadas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis da retina (ipRGCs), que desempenham um papel crucial na detecção da luz em mamíferos. Essas células não se limitam à formação de imagens visuais, como os tradicionais bastonetes e cones, mas estão envolvidas em funções não relacionadas à formação de imagens, especialmente na fototransdução² circadiana, ou seja, no ajuste dos ritmos biológicos ao ciclo de luz e escuridão. As ipRGCs, também chamados de fotorreceptores não visuais, são especialmente responsáveis pelo envio das informações luminosas do ambiente externo para o interior do organismo dos mamíferos, mais especificamente para os núcleos supraquiasmáticos (NSQ), por meio do trato retino-hipotálamo, conforme a Figura 2 (Walker *et al.*, 2020).

Figura 2.

² Todos os efeitos biológicos são originados pela fototransdução que ocorre no olho humano, ou seja, a transformação da energia luminosa em sinais elétricos biologicamente reconhecíveis pelo cérebro (Berson; Dunn; Takao, 2002).

Diagrama simplificado da capacidade sensorial do sistema visual e da regulação circadiana não-visual.

Fonte:
Autor, adaptado de Martau & Scarazzato (2009).

As ipRGCs, embora representem uma pequena fração das células ganglionares da retina, destacam-se por expressarem melanopsina, um fotopigmento que as torna extremamente sensíveis à luz. Essas células respondem de maneira mais intensa à luz azul, em torno de 480 nm, em comparação com a luz vermelha, acima de 600 nm. A especificidade dessa sensibilidade sugere uma adaptação evolutiva ao ciclo natural de luz solar, permitindo que as ipRGCs distingam entre o dia e a noite e otimizem a sincronização dos ritmos circadianos (Walker *et al.*, 2020a).

A sintonização dos relógios circadianos aos ritmos luz-escuridão do ambiente otimiza a fisiologia e o comportamento, permitindo uma preparação eficaz para eventos previsíveis, como disponibilidade de alimentos, períodos de sono ou atividades de predadores ao longo de cada dia. Dessa forma, por não estarem vinculados à produção da imagem, os ipRGCs passam a incorporar o sistema não visual, concentrando-se na parte inferior da retina, conforme a Figura 3.

Figura 3. Ângulos de Sensibilidade - Fotorreceptores do sistema não-visual.

Fonte:
Autor, adaptado de Licht.de (2020).

Os relógios circadianos, presentes praticamente em todas as formas de vida no planeta, têm sido impactados pela invenção e adoção generalizada das luzes elétricas ao longo dos últimos 140 anos. Essa manipulação humana da duração e intensidade da luz, tanto em ambientes externos quanto internos, resultou em perturbações dos ritmos circadianos. A exposição à luz fora do período diurno interfere nos mecanismos genéticos subjacentes a esses relógios circadianos endógenos. Tanto a exposição inadequada à luz durante a noite quanto a insuficiente exposição durante o dia podem perturbar diretamente os mecanismos temporais, afetar a sincronização dos ritmos internos com o ambiente externo e desregular o funcionamento fisiológico e comportamental ideal ao longo de 24 horas (Meléndez-Fernández *et al.*, 2023).

Embora não existam pesquisas que investiguem exclusivamente os efeitos da luz artificial à noite no relógio biológico populacional, dados convergentes de estudos correlacionais em humanos e uma ampla variedade de estudos em animais, tanto noturnos quanto diurnos, indicam que os ritmos circadianos são perturbados. Essas perturbações resultam em consequências semelhantes em mamíferos, sugerindo que os efeitos disruptivos são compartilhados entre diferentes espécies, como o comprometimento do sono durante a noite. Essa descoberta fortalece a compreensão dos impactos negativos da exposição inadequada à luz na regulação dos ritmos biológicos, destacando a importância de considerações ambientais e comportamentais na manutenção da vitalidade ambiental (Meléndez-Fernández *et al.*, 2023).

3.2 QUALIDADE DO SONO, CONTROLE METABÓLICO E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

A qualidade do sono desempenha um papel essencial na preservação da saúde física e mental, constituindo um período no qual diversas funções vitais de renovação do organismo são executadas. Nesse contexto, conforme Casagrande *et al.* (2022), atividades fundamentais como reparação de tecidos, recuperação muscular, restauração do sistema imunológico, produção hormonal, consolidação de memórias e manejo no humor.

A despeito dessa relevância, um estudo publicado na *Sleep Epidemiology* em 2022, com a contribuição da Dra. Dalva Poyares, especialista do Instituto do Sono, revelou que 65% dos brasileiros não desfrutam de noites de descanso adequadas (Drager *et al.*, 2022). Além disso, conforme os estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono; entre elas, a insônia. As repercussões advindas da má qualidade do sono abrangem desde sonolência diurna, alterações de humor e déficits de memória até um aumento substancial do risco de desenvolvimento de doenças crônicas, a exemplo de diabetes, obesidade e depressão. Além disso, em 2020, a noite de sono qualitativo foi incluída nos 12 fatores de prevenção dos quadros de demência da doença de Alzheimer (Livingston *et al.*, 2020). A fim de compreender o papel crucial do

sono no funcionamento do organismo, o Quadro 2 examina as atividades fisiológicas que se desdobram nesse período biológico.

Quadro 2:
Funções do sono para o controle metabólico.

ATIVIDADE FISIOLÓGICA	DESCRIÇÃO
Produção hormonal	Ao longo do sono, diversos hormônios atingem seus picos de secreção, notadamente o hormônio do crescimento (GH), o antidiurético (ADH) e a melatonina. Essa produção hormonal desempenha papel fundamental em processos como o controle do apetite, a regulação da glicose e a lactação em gestantes.
Eliminação de toxinas cerebrais	Durante o sono, ocorre a eliminação de toxinas acumuladas no cérebro ao longo do dia, notadamente proteínas beta-amiloide e Tau, cuja presença está relacionada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer.
Recuperação de tecidos	O sono é vital para a renovação tecidual, envolvendo síntese de proteínas e regeneração celular, processos desencadeados pela liberação de hormônios como o GH. Essa dinâmica tem impacto direto na cicatrização de feridas e na recuperação muscular.
Sistema imunológico	A recuperação do sistema imunológico é uma faceta crucial do sono, sendo essencial para a defesa do organismo contra infecções bacterianas. Estudos indicam que a privação de sono pode comprometer essa função, aumentando a suscetibilidade a infecções.
Consolidação de memórias	O ciclo de sono NREM e REM são cruciais para a consolidação da memória, desempenhando papel vital na fixação e memorização de conhecimentos relevantes. Interrupções no sono podem comprometer significativamente a capacidade de retenção de informações.

Fonte:

Elaborado com base em Drager *et al.* (2022).

Levando em consideração a longevidade populacional, a campanha da “Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030”, proposta pela OMS em 2020, propõe que sejam feitas adaptações e investimentos apropriados para a promoção do envelhecimento saudável no contexto urbano, incluindo serviços de saúde e assistência social integrados e ambientes que incluam a pessoa idosa, condicionando estratégias infraestruturais na cidade que promovam

saúde e nutrição, habilidades e conhecimentos, conexão social, segurança pessoal e financeira e dignidade pessoal (OMS, 2020).

Portanto, passa a ser evidente o papel do planejamento urbano em fomentar uma cidade responsiva à saúde ambiental, como a poluição luminosa, que será analisada sobre três segmentos: impacto ambiental, projeto urbano e ferramentas avaliativas.

4 POLUIÇÃO LUMINOSA: SEGMENTOS PARA O MANEJO DA ILUMINAÇÃO RESPONSIVA À SAÚDE AMBIENTAL

A poluição luminosa representa uma perturbação nos padrões naturais de luminosidade e escuridão, resultante do uso excessivo ou inadequado da iluminação artificial (Burt et al., 2023). No âmbito internacional, é representada pelo termo *Artificial Light At Night (ALAN)*, em português, “luz artificial à noite”. Seus efeitos adversos se manifestam em diversos âmbitos, impactando a saúde, segurança, bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, além da fauna e flora ambiental. Esta problemática se evidencia por meio de quatro situações: brilhos não-naturais no céu noturno (*SkyGlow*), ofuscamento da visão noturna (*Glare*), intrusão de luz em ambientes onde sua presença é indesejada (*Light Trespass*) e o agrupamento excessivo de luminárias noturnas capazes de gerar perturbações visuais (*Clutter*), exemplificados no Quadro 3.

Quadro 3:
Principais tipos de poluição luminosa no contexto urbano.

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	CONTEXTO URBANO
Brilho Celeste (<i>SkyGlow</i>)	Iluminação do céu noturno pela presença da reflexão e da dispersão de luzes artificiais	Diminuição da visualização das estrelas no céu
Brilho/ Ofuscante (<i>Glare</i>)	Luz forte e ofuscante que resulta em intenso desconforto visual	Faróis de automóveis
Luz intrusa (<i>Light Trespass</i>)	Iluminação invasora em ambientes construídos	A iluminação elétrica proveniente da rua adentra-se nas residenciais através das janelas
Desordem ambiental (<i>Clutter</i>)	Agrupamento excessivo da iluminação artificial à noite capaz de gerar confusão e distrações nos seres vivos.	Conjunto de luzes elétricas agrupadas em um estabelecimento comercial de forma mal planejada/ com posicionamento inadequado.

Fonte:
Elaborado com base em Cau et al. (2023).

Relacionado ao crescimento exponencial da população global, ao rápido desenvolvimento da infraestrutura humana e à expansão urbana, os níveis de poluição luminosa aumentaram cerca de 20% ao ano na segunda metade do século XX (Hölker et al., 2010). Atualmente, mais de 80% da população global

e mais de 99% das pessoas residentes na Europa vivem sob céus poluídos pela luz. Enquanto a área de ambientes globalmente iluminados artificialmente é estimada para aumentar em 2,2% ao ano, os valores de intensificação anual da poluição luminosa nas áreas mais povoadas foram tão altos quanto 6%. Conforme as observações via satélite entre 2012 e 2016 descritas por Kyba *et al.* (2017), cerca de 59 países aumentaram a emissão de luz noturna entre 110 e 150%, enquanto 20 outros países acima de 150%.

Dessa forma, o aumento da luminosidade acompanha a tendência global de desenvolvimento econômico e tem múltiplos efeitos adversos na saúde humana, biodiversidade e ecossistemas naturais. Além de ser uma fonte de poluição, a iluminação artificial excessiva representa um desperdício de recursos em termos de eletricidade e emissões de dióxido de carbono, contribuindo para o aquecimento global. Devido a instalações de iluminação inadequadamente projetadas em todo o mundo, 30% da luz artificial é direcionada indevidamente, resultando em quase 9 bilhões de dólares americanos de perda econômica anual (Su, 2022). Nas últimas duas décadas, a quantidade de publicações científicas que investigam os efeitos da poluição luminosa aumentou significativamente, evidenciando a crescente preocupação e intensificação desse problema (Rodrigo-Comino *et al.*, 2021).

A seguir, serão apresentados os impactos ambientais nos eixos: saúde coletiva, segurança pública, socioeconomia e biodiversidade, além do papel do planejamento urbano em mitigar tais problemáticas bem como as estratégias de projeto e as regulamentações efetivas criadas no âmbito internacional.

4.1 POLUIÇÃO LUMINOSA E O AMBIENTE

4.1.1 Saúde coletiva

Sob o ponto de vista da saúde coletiva, apesar de recentes, os estudos sobre os efeitos da poluição luminosa na saúde humana revelam uma extensa lista de malefícios, cujo número continua a aumentar. Uma série crescente de pesquisas tem estabelecido uma correlação entre a exposição à iluminação artificial noturna e condições de saúde graves e diversas, incluindo câncer de mama, próstata e colorretal, diabetes, insônia, depressão, transtornos de humor, perda de desempenho cognitivo e memória, além do aumento da disseminação de doenças infectocontagiosas, devido à atração de vetores das zonas rurais para as urbanas.

A exposição noturna à luz perturba os ritmos circadianos e a regulação hormonal, interrompendo, por exemplo, a produção de melatonina pela glândula pineal. Esta interrupção, associada ao ciclo circadiano, responsável por controlar uma parcela significativa dos genes humanos, propicia a redução da produção noturna de melatonina. Por ser um hormônio antioxidante, ou seja, uma substância que protege as células e o material genético da oxidação, pode aumentar os riscos de desenvolvimento de vários tipos de câncer nos seres humanos (Casagrande *et al.*, 2022; Walker *et al.*, 2020).

Um estudo epidemiológico conduzido pela Universidade de Connecticut ilustra essa correlação, mostrando uma relação significativa entre os níveis de iluminação artificial noturna e a incidência de câncer de mama em 147 comunidades em Israel. Resultados indicaram um aumento de 73% no risco de desenvolvimento de tumores em mulheres que residiam em áreas com luminosidade noturna suficiente para leitura externa, em comparação com aquelas em áreas menos afetadas (Héctor *et al.*, 2022; Walker *et al.*, 2020b).

Essa conclusão foi reforçada por uma pesquisa mais ampla, abrangendo 164 países, que confirmou uma correlação significativa entre os níveis de iluminação noturna e a incidência de câncer de mama, mesmo após ajustes para variáveis de confusão. Essa associação entre exposição à luz noturna e vários tipos de câncer levou a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) a classificar oficialmente o trabalho noturno como provavelmente cancerígeno em humanos em 2007 (Héctor *et al.*, 2022; Walker *et al.*, 2020).

A perturbação dos ritmos circadianos parece estar relacionada a diversos problemas, desde acidentes de trânsito até comorbidades como tendências suicidas e quadros doenças neurodegenerativas. O estudo longitudinal publicado na revista *Nature Communication*, por exemplo, analisou por 25 anos o sono de aproximadamente 8 mil habitantes, evidenciado que a curta duração do sono a longo prazo entre os 50 e 70 anos de idade, em comparação com a duração normal do sono, foi associada ao aumento de 30% no risco de demência, independentemente de fatores sociodemográficos, comportamentais, cardiometabólicos e de saúde mental dos participantes (Sabia *et al.*, 2021). Estudos do *Light Research Center* (LRC), conduzidos por Mariana Figueiró e equipe, evidenciaram que a exposição à iluminação condizente com os ritmos biológicos do corpo humano podem proporcionar melhorias no sono, no humor e no comportamento em pacientes com demência que vivem em ambientes controlados (Figueiró *et al.*, 2019). Dessa forma, pode-se concluir a associação entre exposição luminosa e quadros demenciais durante o envelhecimento humano.

Além dos impactos diretos na saúde, a iluminação artificial noturna excessiva está relacionada a danos indiretos, como o aumento do risco de infecção por doenças transmitidas por vetores. Conforme Barghini e Medeiros (2010), evidências indicam que a disseminação da leishmaniose, malária e doença de Chagas está relacionada ao aumento da iluminação noturna, gerando a necessidade urgente de pesquisas mais aprofundadas sobre o fenômeno e seus mecanismos de prevenção. Estudos recentes sugerem até mesmo uma possível ligação entre a iluminação artificial noturna e a eclosão de pandemias, destacando a necessidade de uma análise mais detalhada dessas questões, conforme discutido na seção subsequente sobre os impactos da poluição luminosa na biodiversidade (Khan *et al.*, 2020).

4.1.2 Segurança pública

No que tange a segurança pública, a premissa de que mais luz equivale a mais segurança considera-se questionável. A presença de iluminação excessiva ou inadequada pode, objetivamente, diminuir a segurança da população, embora muitos residentes possam sentir-se subjetivamente mais seguros após sua instalação. Estudos iniciais que buscavam relacionar intensidade de iluminação e segurança apresentaram conclusões pouco definitivas, evidenciando a complexidade da relação entre iluminação e criminalidade.

Em 1979, uma revisão sobre iluminação realizada pelo *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* concluiu que a resposta era inconclusiva. Pesquisas subsequentes continuaram a enfrentar desafios metodológicos, como designs frágeis e lacunas nas pesquisas, complicando a compreensão dessa relação complexa. No estudo de *Chicago Alley Lighting Project*, adotaram-se metodologias mais rigorosas. Neste projeto, a cidade aumentou a potência e instalou centenas de milhares de lâmpadas de iluminação pública em áreas específicas para reduzir a criminalidade. Avaliações comparativas dessas áreas iluminadas com áreas de controle semelhantes, considerando demografia e histórico de criminalidade, revelaram que as áreas iluminadas apresentaram um aumento significativo de 40% nas ocorrências relatadas, em comparação com um aumento de 19% nas áreas de controle (ICJIA, 2000).

Outro estudo realizado na Inglaterra e no País de Gales analisou o efeito da redução de iluminação nas ruas à noite para economizar dinheiro público e reduzir as emissões de carbono. Concluiu-se que não houve correlação entre a redução da iluminação e o aumento de acidentes de trânsito. Quanto à incidência de crimes, os resultados variaram dependendo das medidas adotadas, sugerindo que a redução do ofuscamento pode aumentar a percepção ambiental e a sensação de iluminância, contribuindo para uma menor incidência criminal (Steinbach *et al.*, 2015).

4.1.3 Economia social

Em relação ao aspecto socioeconômico, a poluição luminosa acarreta prejuízos significativos. Esses impactos econômicos manifestam-se principalmente através dos gastos desnecessários com energia decorrentes da iluminação inadequada e na deterioração do valor de ativos econômicos, especialmente imobiliários e do potencial turístico nas localidades afetadas.

Conforme a *International DarkSky Association* (IDA), o desperdício de energia ocorre, em ordem de relevância, na iluminação pública, comercial e residencial. Na iluminação pública, à luz direcionada para cima ou para os lados é comumente desperdiçada, sendo visível em diversas direções (IDA, 2022). Estimativas apontam que entre 30% e 35% da iluminação exterior global é desperdiçada, e no Brasil, essa taxa pode chegar a 50% ou 60%, segundo estimativas do Observatório do Capricórnio de Campinas (Santos, 2005).

Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2024, a iluminação pública no Brasil consome uma parcela significativa da energia elétrica do país, representando 2,8% do total em 2023. O desperdício energético proveniente da

poluição luminosa pode representar mais de 1% do percentual total consumido. Com o incremento da iluminação pública sem as devidas regulamentações e conscientização da poluição luminosa, estima-se uma tendência crescente na ausência de melhorias na eficiência energética nacional (EPE, 2023). Além disso, a soma resultante da iluminação do setor comercial, responsável por cerca de 18,1%, junto a iluminação residencial, cerca de 30%, a taxa de poluição luminosa pode superar 16% do total em 2023. Estimativas globais apontam um prejuízo anual da ordem de US\$ 110 bilhões devido à poluição luminosa (Su, 2022).

Essas perdas não se restringem apenas aos gastos desnecessários de energia, mas também impactam negativamente o patrimônio natural e cultural da humanidade, resultando na degradação das oportunidades de geração de riqueza, trabalho e renda. O valor do céu noturno, muitas vezes subestimado, engloba dimensões científicas, históricas, culturais, recreativas, estéticas e espirituais, contribuindo para o bem-estar humano.

A crescente disposição de investimentos por um céu escuro é evidenciada pelo surgimento do astroturismo, destacado como a próxima grande tendência no setor turístico mundial. Iniciativas como o *International DarkSky Places Program* certificam locais com céus noturnos preservados, impulsionando mercados turísticos e imobiliários especializados (IDA, 2022).

O mercado imobiliário de céus escuros está ganhando destaque, com empreendimentos projetados especificamente para preservar o ambiente noturno. Exemplos como o *Summit Sky Ranch*, nos EUA, demonstram que a conscientização sobre a poluição luminosa pode resultar em empreendimentos comerciais bem-sucedidos. Mesmo em grandes cidades, como Nova Iorque, potenciais compradores valorizam esforços para utilizar a iluminação externa de forma eficiente, destacando a importância da baixa poluição luminosa como um fator positivo para os imóveis (IDA, 2022).

4.1.4 Biodiversidade

Por fim, os estudos sobre os impactos da poluição luminosa na **biodiversidade**, destacados nas últimas duas décadas, revelam uma ampla variedade de efeitos negativos consistentes. As pesquisas dos últimos quatro anos mostram que tal poluição mostra-se tão grave quanto o aquecimento global (Owens *et al.*, 2020). O problema não se limita mais a áreas locais, estendendo-se globalmente devido ao *SkyGlow* que atinge até 23% da superfície terrestre (Burt *et al.*, 2023).

Essa forma de poluição, em conjunto com as demais, ultrapassa a intensidade de fenômenos naturais, como variações no brilho da lua, afetando padrões biológicos diversos, como migração, seleção de habitats e ritmo circadiano. Além disso, representa um risco notável para a biodiversidade, já que as alterações nos padrões de iluminação noturna ocorrem em uma rápida escala e velocidade, dificultando a adaptação rápida dos organismos (Burt *et al.*, 2023).

A variedade de seres vivos afetados é notável, abrangendo plantas, insetos, peixes, aves, morcegos e tartarugas marinhas, com muitos sendo animais noturnos. O recente estudo publicado na *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, publicado em 2020, alerta que a luz artificial à noite intensifica o comportamento de picada do mosquito *Aedes aegypti*, vetor significativo de arboviroses. O mosquito, conhecido por transmitir dengue, febre amarela, zika e chikungunya, apresenta um aumento anormal em seu comportamento de alimentação sanguínea durante a noite após exposição à ALAN. Os resultados indicam que a ALAN, a uma intensidade de 50 lux, propiciou o aumento de 29% para 59%, levantando preocupações sobre o impacto global crescente da poluição luminosa na transmissão dessas doenças e destacando implicações para estratégias de controle do mosquito vetor, vital para a saúde humana (Rund *et al.*, 2020). Outro estudo, conduzido por Khan *et al.* (2020), sugere que a poluição luminosa pode ter contribuído para a disseminação do coronavírus, destacando um impacto também na saúde humana.

No Brasil, a pesquisa de Lopes (2022) demonstrou que o desbalanço dos ciclos claro e escuro desencadeados pela poluição luminosa nas cidades aumentaram a atividade locomotora do mosquito *Aedes aegypti*, bem como sua oviposição e, conseqüentemente, aumento populacional. Além disso, conforme o Ministério da Saúde, os casos de dengue aumentaram cerca de 400% entre janeiro de 2023-2024. Ressalta-se que, de acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública (ABCIP), o número de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em iluminação pública no país pode triplicar até o final de 2024. O crescimento consta-se recorrente desde 2020 com a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED com temperatura de cor entre 6000K e 4000K, nocivas, como demonstrado, à biodiversidade ambiental e à vida humana nas cidades pela alta frequência do espectro de luz azul utilizando durante a noite.

A pesquisa de Campos (2017) acerca das rupturas biológicas causadas na vida dos seres noturnos, sintetizou as variações dos espectros de luz visível de diversos seres vivos. Foi evidenciado que o uso da iluminação externa com temperatura de cor correlata (CCT) abaixo de 3000K pode ser efetiva em mitigar essas problemáticas ambientais, levando em consideração que a maioria das espécies noturnas de seres vivos não são atraídas visualmente por esse espectro luminoso, situado entre 610 e 700 nm (Figura 7).

Figura 7.
Espectros de luz visível para diversos seres vivos.

Fonte:

Elaborado com base em Astakhova *et al.* (2021), Campos (2017), Feller *et al.* (2009) e Winter *et al.* (2003).

Constata-se que todas as espécies são atraídas pelo espectro de luz azul presentes na maioria dos LEDs que permeiam a atual iluminação urbana no Brasil. Dessa forma, políticas públicas aplicadas na Europa e em países como Austrália e Canadá limitam a iluminação pública em 3000K, 2700K para reservas naturais e 2400K para situações mais específicas, como vias costeiras (Kyba *et al.*, 2017). No Brasil, pela ausência de regulamentação e parâmetros quantificáveis na NBR 5101/2012³, a temperatura de cor presente na iluminação urbana apresenta-se entre 4000K e 6000K, como ilustrada na Figura 8.

Em suma, a poluição luminosa não apenas afeta a biodiversidade, mas apresenta desafios específicos, como a dificuldade de prever os locais de refúgio dos organismos afetados. A necessidade de medidas mitigadoras eficazes é crucial diante dessa ameaça global, que vai além dos problemas locais e apresenta consequências para a saúde e o equilíbrio dos ecossistemas.

Figura 8.

Comparativo entre luminárias urbanas com alto e baixo nível de temperatura de cor correlata.

³ Documento publicado em 2012 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece critérios para iluminação de vias públicas no território nacional.

Fonte:
Autor (2024).

4.2 POLUIÇÃO LUMINOSA E O PLANEJAMENTO URBANO

Em relação ao planejamento das cidades vinculadas à iluminação pública, a IES publicou o documento base ANSI/IES LP-11-20, intitulado de “Prática de iluminação: considerações ambientais para iluminação externa”. Este documento descreve as considerações ambientais da iluminação exterior, especialmente no que diz respeito à poluição luminosa (IES, 2020). Além disso, estabelece modelos de portaria para zoneamentos na cidade para cada tipologia de iluminação, discute o design baseado na comunidade e faz recomendações específicas para a iluminação de áreas exteriores.

Para a criação de zonas de iluminação nas cidades, o documento divide o zoneamento em cinco tipologias: Sem luz (LZ-0), Luz ambiente baixa (LZ-1), Luz ambiente moderada (LZ-2); Luz ambiente moderada (LZ-3); Luz ambiente elevada (LZ-4). Cada um deles foi descrito no Quadro 4.

Quadro 4.
Zonas de Iluminação propostas pelo ANSI/IES LP-11-20.

TIPOLOGIA DA ZONA	DESCRIÇÃO DA ZONA	APLICABILIDADE
LZ-0: Sem luz	A Zona de Iluminação 0 deve ser aplicada em áreas nas quais não se espera iluminação permanente e quando utilizada, deve ser limitada na quantidade de iluminação e no período de operação.	Zona padrão recomendada para áreas selvagens, parques, reservas e áreas rurais não desenvolvidas.

	<p>Contempla áreas não desenvolvidas em espaço aberto, parques e reservas selvagens, áreas próximas a observatórios astronômicos ou qualquer outra área onde a proteção de um ambiente escuro seja crucial.</p> <p>Passa a ser necessária uma revisão especial para qualquer iluminação permanente nesta zona. Algumas comunidades rurais podem optar por adotar a LZ-0 para áreas residenciais devido à importância do meio ambiente natural.</p>	<p>Inclui áreas e corredores de vida selvagem protegidos.</p>
LZ-1: Luz ambiente baixa	<p>A Zona de Iluminação 1 refere-se a áreas que desejam baixos níveis de iluminação ambiente.</p> <p>Normalmente incluem comunidades residenciais unifamiliares e multifamiliares, centros urbanos rurais, parques empresariais e outras áreas comerciais ou industriais/de armazenamento, normalmente com atividade noturna limitada. Também pode incluir áreas desenvolvidas em parques e outros ambientes naturais.</p>	<p>Zona padrão recomendada para áreas residenciais rurais e de baixa densidade.</p> <p>Inclui residencial unifamiliar ou multifamiliar; distritos da zona agrícola; distritos de zonas residenciais rurais; parques empresariais; espaços abertos incluem reservas em áreas desenvolvidas.</p>
LZ-2: Luz ambiente moderada	<p>A Zona de Iluminação 2 refere-se a áreas com níveis moderados de iluminação ambiente.</p> <p>Estes normalmente incluem usos residenciais multifamiliares, usos residenciais institucionais, escolas, igrejas, hospitais, hotéis/motéis, áreas comerciais e/ou empresariais com atividades noturnas incorporadas em áreas</p>	<p>Zona padrão recomendada para distritos comerciais leves e distritos residenciais de alta densidade ou uso misto.</p> <p>Inclui distritos comerciais de bairro; igrejas, escolas e</p>

	<p>predominantemente residenciais, bairros que servem campos recreativos e de jogos e/ou desenvolvimento de uso misto. com predominância de usos residenciais.</p> <p>Pode ser usado para acomodar um distrito de vendas externas ou indústria em uma área que de outra forma seria zoneada como LZ-1.</p>	<p>instalações recreativas de bairro; e zoneamento industrial leve com usos noturnos modestos ou requisitos de iluminação.</p>
LZ-3: Luz ambiente moderadamente alta	<p>A Zona de Iluminação 3 refere-se a áreas com níveis de iluminação moderadamente elevados. Estes normalmente incluem corredores comerciais, áreas comerciais suburbanas de alta intensidade, centros de cidades, áreas de uso misto, usos industriais e pátios marítimos e ferroviários com alta atividade noturna, campos recreativos e de jogos de alto uso, shopping centers regionais, concessionárias de automóveis, postos de gasolina e outras áreas de varejo externas ativas noturnas.</p>	<p>Zona padrão recomendada para distritos comerciais de grandes cidades.</p> <p>Inclui distritos de zonas comerciais; uso comercial misto; e distritos de zonas industriais pesadas e/ou manufactureiras.</p>
LZ-4: Luz ambiente elevada	<p>As expectativas para iluminação elétrica são altas, tanto em termos de luz, níveis e uniformidade ao longo de caminhos ou ruas.</p> <p>Entretanto, tanto os níveis de luminosidade quanto a uniformidade podem ser reduzidos após o horário de recolher.</p>	<p>Inclui áreas de altos níveis da atividade humana à noite, incluindo significativa interação entre pedestres e/ou veículos.</p>

Fonte:

Elaborado com base em ANSI/IES LP-11-20 (2020).

A fim de propiciar um conjunto de recomendações práticas e políticas públicas a serem adotados por cidades globais, a reserva natural canadense de Mont-Mégantic *International Dark Sky Reserve* (2022), compartilha das

seguintes estratégias de planejamento urbano para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico desse local, descrito no Quadro 5.

Quadro 5.
Estratégias de Planejamento Urbano adotadas pela *International Dark Sky Reserve*.

LOCAL	ESTRATÉGIA ADOTADA
Iluminação Arquitetônica	<p>Edifícios e monumentos históricos utilizam-se de iluminação voltada para baixo ou direcionada para superfícies, projetada para eliminar ofuscamentos e luz intrusa.</p> <p>Fontes de luz branca devem ter temperatura de cor inferior a 3000 K. Iluminação colorida é permitida; no entanto, o uso de luz azul e violeta deve ser limitado.</p> <p>Fontes de luz devem ser desligadas às 23:00, exceto monumentos.</p> <p>Todas as fontes de luz devem ser desligadas ou reduzidas em pelo menos 50% às 23:00. A intensidade e quantidade de luz usadas são regulamentadas, e valores específicos são identificados nos regulamentos.</p>
Residências	<p>A iluminação residencial combina segurança com qualidade de vida, usando fontes de luz de 2200 K ou menos (até 3000 K para fontes de luz de baixa intensidade) e luminárias que emitem luz para baixo.</p> <p>Embora seja preferível desligar essas luzes no final da noite, a iluminação para propriedades, entradas de quintal e paisagismo pode permanecer acesa durante a noite.</p> <p>Se um uso específico que requer iluminação não atender a esses critérios, um detector de movimento pode ser usado. A iluminação temporária de férias também é permitida.</p>
Sinalização para ambientes externos	<p>Entre os diferentes tipos de sinalização iluminada, essa opção geralmente produz menos poluição luminosa quando feita corretamente e deve ser priorizada.</p> <p>As fontes de luz devem ter uma temperatura de cor de 4000K ou menos e devem ser voltadas para</p>

	baixo. A luz deve ser desligada às 22:00 ou fora do horário comercial.
Sinalização para ambientes internos	<p>A sinalização interna é proibida e estritamente controlada em todos os outros municípios. As fontes de luz devem ter uma temperatura de cor de no máximo 4000 K. O uso de fundos brancos é proibido.</p> <p>A luz deve ser desligada às 22:00 ou fora do horário comercial. Os requisitos e disposições para sinalização iluminada, incluindo intensidade de luz.</p>
Letreiros digitais	<p>Os letreiros digitais (não ilustrados) são proibidos e o uso deve ser cuidadosamente controlado nos demais municípios.</p> <p>Os requisitos e disposições para sinalização digital, incluindo características de mensagem e brilho máximo da tela.</p>
Estádios de Futebol	<p>A iluminação de campos esportivos deve ser projetada com luminárias direcionadas para baixo e equipadas com protetores externos, a fim de eliminar a luz direcionada para o céu ou fora do campo.</p> <p>A cor das fontes de luz pode ter no máximo 4000 K e a iluminação deve ser desligada fora do horário de operação.</p>

Fonte:

Elaborado com base em IDA (2022).

No contexto prático dos grandes centros urbanos, em pontos comerciais, por exemplo, a IDA (2022) propõe a utilização de *LEDs* âmbar a fim de criar ambientação quente, uniforme e não agressiva aos ciclos biológicos do entorno. Em estacionamentos, a iluminação passa a ser desligada durante a noite. Nos postos de gasolina, o edifício principal é iluminado sem excessos, e a iluminação branca é utilizada apenas na área de abastecimento. Já nas vias urbanas, as estradas são iluminadas com luminárias de *LED* âmbar para minimizar os impactos no ambiente noturno e criar uma atmosfera acolhedora em bairros residenciais.

4.3 POLUIÇÃO LUMINOSA E AS FERRAMENTAS DE CONTROLE

A IDA juntamente com a IES publicaram os “Cinco Ferramentas para Iluminação Externa Responsável”, a fim de prevenir e reduzir a poluição luminosa por meio da aplicação de ferramentas efetivas nos sistemas elétricos de iluminação externa. Por meio dessas ferramentas, a iluminação elétrica

noturna adequadamente projetada pode conciliar estética, saudabilidade ambiental e funcionalidade (IDA, 2021). Resultam em economia de energia, menores gastos econômicos, redução dos índices de poluição luminosa e, conseqüentemente, menores desequilíbrios tanto na vida populacional das cidades quanto na selvagem.

As cinco ferramentas, também conhecidas como princípios, são classificadas em: utilidade (i), direcionalidade (ii), baixa intensidade (iii), controle (iv) e uso de cores quentes (v).

4.3.1 Utilidade

- . Toda luz deve ter um propósito claro.
- . Antes de instalar ou substituir uma luz, determine se a luz é necessária. Considere como o uso da luz impactará a área, incluindo a vida selvagem e o meio ambiente. Considere o uso de tintas refletivas ou marcadores auto-iluminados para sinais, meio-fios e degraus para reduzir a necessidade de iluminação externa permanentemente instalada.

4.3.2 Direcionamento

- . A luz deve ser direcionada apenas para onde é necessária.
- . Use blindagem e aponte cuidadosamente para direcionar o feixe de luz para baixo e evitar que se espalhe além do necessário.
- . A qualidade do direcionamento da luz elétrica é determinada pela classificação BUG⁴, que significa "*backlight*" (luz traseira), "*uplight*" (luz ascendente) e "*glare*" (ofuscamento), que são todas formas de luz dispersa (ou "ineficiente") emitida por um dispositivo luminoso, conforme ilustrado na Figura 10.
- . De acordo com a IES (2020), deseja-se obter o valor mínimo de BUG. Isso significa que a luz será direcionada para as áreas corretas, propiciando melhor eficiência e menores índices de poluição luminosa. Uma classificação BUG requer baixas formas de "*backlight*", "*uplight*" e "*glare*". Cada forma de luz dispersa recebe um valor entre 0 e 5, conforme a Figura 11.

Figura 11.
Exemplificação da luz elétrica desperdiçada na iluminação pública - BUG.

⁴ A IES, em 2020, passou a definir o BUG com os seguintes componentes: "*Backlight*" refere-se à luz emitida por detrás de um dispositivo. Não se considera ideal, e os fabricantes frequentemente utilizam escudos ou refletores para redirecioná-lo; "*Uplight*" refere-se à luz direcionada acima do plano horizontal do dispositivo, que brilha em direção ao céu. Considera-se luz desperdiçada, pois não está direcionada para o solo, além de bloquear a visão das estrelas e da lua; "*Glare*" refere-se à luz emitida pelo dispositivo em ângulos que tornam muito difícil para as pessoas enxergarem, gerando ofuscamento e distorções visuais (IES, 2020).

Fonte:
Autor (2024).

Figura 12.
Classificação BUG das luminárias para iluminação urbana.

Fonte:
Elaborado com base em ANSE/ IES TM-15-11 (2020).

4.3.3 Baixa intensidade

. A iluminação emitida deve apresentar baixa intensidade nas áreas urbanas; o projeto local deve atentar-se às condições da superfície, pois algumas podem possuir alto grau de reflexão para o céu noturno.

4.3.4 Controle

. A luz deve ser usada apenas quando for útil. Dessa forma, faz-se essencial o uso de controles, como temporizadores ou sensores de movimento, para garantir que a luz esteja disponível quando necessário, reduzida quando possível e desligada quando não necessária.

4.3.5 Uso de cores quentes

. Use luzes com CCT menores que 3000 K.

. Os níveis de espectro de luz azul à noite devem ser mínimos e, quando possível, ausentes. Dessa forma, recomenda-se que o planejamento urbano incorpore um zoneamento de iluminação pública, a fim de limitar os índices de CCT de forma estratégica, salubre e sustentável tanto para os moradores quanto para os seres selvagens.

Evidencia-se, portanto, que a incorporação das ferramentas apresentadas na elaboração de projetos de iluminação pública nas cidades brasileiras podem resultar em múltiplos benefícios, promovendo modificações significativas nos aspectos que tangem a saúde coletiva, a segurança pública, a socioeconomia e a saúde ambiental. A síntese de todas as ferramentas foram representadas na Figura 13.

Figura 13.

Ferramentas de controle da poluição luminosa propostas pela IDA.

Fonte:
Autor (2024).

5 CONCLUSÃO

Conclui-se que a poluição luminosa está associada a vários impactos na saúde ambiental, incluindo questões de saúde coletiva, segurança pública, gastos

econômicos e desequilíbrios na natureza. Com o envelhecimento populacional e a persistência da poluição luminosa, espera-se um aumento de distúrbios do sono, diagnósticos de arboviroses, comorbidades e doenças neurodegenerativas. Estratégias de saúde pública devem incorporar medidas preventivas, como campanhas políticas públicas, regulamentações de iluminação e planejamento urbano eficiente, a fim de reduzir o risco de condições adversas ao envelhecimento saudável. A integração de abordagens de iluminação responsável em ambientes urbanos é crucial para preservar os ciclos biológicos da população, bem como a saúde cognitiva e mental de uma população em constante envelhecimento. Ressalta-se, portanto, a iminente necessidade de estudos regionais robustos para o delineamento de regulamentações urbanas integradas à iluminação pública, de forma a contemplar utilidade, direção, temperatura de cor, baixa intensidade e controle temporal desse recurso energético; bem como políticas proativas, sustentáveis e eficientes em prol do fomento de cidades responsivas tanto ao envelhecimento qualitativo de seus habitantes quanto à saúde do meio ambiente.

6 REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012). *ABNT NBR 5101: Iluminação Pública Procedimento*. Rio de Janeiro, 35p. ISBN: 97-85-07-03326-4.

ABS - Associação Brasileira do Sono. Cadê o Sono? Não é só insônia: especialistas descrevem inúmeros fatores e distúrbios que podem afetar e tirar o nosso sono, comprometendo a qualidade de vida. *Revista SONO*.
https://absono.com.br/wp-content/uploads/2022/06/revista_sono_ed29_online.pdf

AMA - American Medical Association (2016). Human and Environmental Effects of Light Emitting Diode Community Lighting. Report Of The Council On Science And Public Health, *Council on Science and Public Health*.
https://darksky.org/app/uploads/bsk-pdf-manager/AMA_Report_2016_60.pdf

Ali, Md. J., Rahaman, M., & Hossain, Sk. I. (2022). Urban green spaces for elderly human health: A planning model for healthy city living. *Land Use Policy*, 114, 105970. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105970>

Astakhova, L. A., Novoselov, A. D., Ermolaeva, M. E., Firsov, M. L., & Rotov, A. Yu. (2021). Phototransduction in Anuran Green Rods: Origins of Extra-Sensitivity. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(24), 13400. <https://doi.org/10.3390/ijms222413400>

Barghini, A. & Medeiros, B. A. S. De (2010). Artificial Lighting as a Vector Attractant and Cause of Disease Diffusion. *Environmental Health Perspectives*, 11(118), 1503-1506.

Bertola L, Suemoto CK, Aliberti MJR, Gomes Gonçalves N, Pinho PJMR,

Castro-Costa E, et al. (2023). Prevalence of dementia and cognitive impairment no dementia in a large and diverse nationally representative sample: The ELSI-Brazil Study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 78(6), 1060-8. doi: 10.1093/gerona/glad025. PMID: 36682021.

Burt, C. S., Kelly, J. F., Trankina, G. E., Silva, C. L., Khalighifar, A., Jenkins-Smith, H. C., Fox, A. S., Fristrup, K. M., & Horton, K. G. (2023). The effects of light pollution on migratory animal behavior. *Trends in Ecology & Evolution*, 38(4). <https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.12.006>

CDC - Centers for Disease and Control Prevention (2022). Sleep and Sleep Disorders. *National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion*, Division of Population Health. <https://www.cdc.gov/sleep/index.html>

Campos, SMC (2017). *The impact of artificial lighting on nature*. Paper presented at 6th SENAC Meeting of Integrated Knowledge, São Paulo.

Cao, M., Xu, T., & Yin, D. (2023). Understanding light pollution: Recent advances on its health threats and regulations. *Journal of Environmental Sciences*, 127, 589–602. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.06.020>

Cao, M.; Xu, T.; Yin, D (2023). Understanding light pollution: Recent advances on its health threats and regulations. *Journal of Environmental Sciences*, 1(127), 589–602.

Casagrande, M., Forte, G., Favieri, F., & Corbo, I. (2022). Sleep Quality and Aging: A Systematic Review on Healthy Older People, Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8457. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148457>

Damiano RF, Caruso MJ, Cincotto AV, Rocca CC, Serafim AF, Bacchi P, et al. (2022). Post-COVID-19 psychiatric and cognitive morbidity: preliminary findings from a brazilian cohort study. *Gen Hosp Psychiatry*. 1 (75), 38-45. doi:10.1016/j.genhosppsy.2022.01.002. 42.

Drager, L. F., Pachito, D. V., Morihisa, R., Carvalho, P., Lobao, A., & Poyares, D. (2022). Sleep quality in the Brazilian general population: A cross-sectional study. *Sleep Epidemiology*, 2, 100020. <https://doi.org/10.1016/j.sleepe.2022.100020>

EPE - Empresa de Pesquisa Energética (2023). *Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022-2023*: Relatório online do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, Brasil. <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica>

Feller KD, Lagerholm S, Clubwala R, Silver MT, Haughey D, Ryan JM, Loew ER, Deutschlander ME, Kenyon KL (2009). Characterization of photoreceptor

cell types in the little brown bat *Myotis lucifugus* (Vespertilionidae). *Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol.* 154(4):412-8. doi: 10.1016/j.cbpb.2009.08.006.

Figueiro MG, Plitnick B, Roohan C, Sahin L, Kalsher M, Rea MS (2019). Effects of a tailored lighting intervention on sleep quality, rest–activity, mood, and behavior in older adults with Alzheimer disease and related dementias: a randomized clinical trial. *J Clin Sleep Med.*, 15(12):1757–1767.

Héctor Lamphar, Miroslav Kocifaj, Jorge Limón-Romero, Jorge Paredes-Tavares, Safei Diba Chakameh, Michal Mego, Natalia Jorgelina Prado, Yolanda Angélica Baez-López, & Emiliano Raúl Diez. (2022). Light pollution as a factor in breast and prostate cancer. *Science of the Total Environment*, 806, 150918–. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150918>

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2023). *Censo: número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos*. Governo Federal, Brasil. <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/10/censo-2022-numero-de-idosos-na-populacao-do-pais-cresceu-57-4-em-12-anos>

ICJIA – Illinois Criminal Justice Information Authority (2000). The Chicago Alley Lighting Project: Final Evaluation Report. Chicago (IL): *Authority of the State of Illinois*. <https://www.darksky.org/wpcontent/uploads/2014/09/Chicago-Alley-Lighting-Project.pdf>

IDA - International DarkSky Association (2022). *Mont-Mégantic International Dark Sky Reserve: Guide*. <https://en.cieletoillemontmegantic.org/guide>.

IDA - International DarkSky Association (2023). *Artificial Light at Night: State of the Science 2022: Artificial Light at Night Research Literature Database (ALAN DB)*. <https://darksky.org/news/artificial-light-at-night-state-of-the-science-2022-report/>.

IDA - International DarkSky Association (2023). Checklist Dark-Sky Compliant Outdoor Lighting, Best-to-worst values of 0 to 5 for backlight (B), uplight (U), and glare (G), *Illuminating Engineering Society*. <https://www.ies.org/wp-content/uploads/2017/03/TM-15-11BUGRatingsAddendum.pdf>

IES - Illuminating Engineering Society (2020). *ANSI/IES LP-11-20—Lighting Practice: Environmental Considerations For Outdoor Lighting*. ANSI/IES, ISBN: 978-0-87995-354-6.

IES - Illuminating Engineering Society (2020). *IES Technical Memorandum—Luminaire Classification System (LCS) for Outdoor Luminaires (TM-15-11)*. ANSI/IES, ISBN: 978-0-87995-388-1.

International Dark-Sky Association. (2022). *Artificial Light at Night: State of the Science 2022*. IDA Dark-Sky. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6903500>

Karska, J., Kowalski, S., Gładka, A., Brzecka, A., Sochocka, M., Donata Kurpas, Jan Aleksander Beszlej, & Jerzy Leszek. (2023). Artificial light and neurodegeneration: does light pollution impact the development of Alzheimer's disease? *GeroScience*. <https://doi.org/10.1007/s11357-023-00932-0>

Khan, Zeeshan et al. (2020). Artificial Light at Night (ALAN): A Potential Anthropogenic Component for the COVID-19 and HCoVs Outbreak. *Frontiers on Endocrinology*, Lausanne (SW), 11(10), 622.

Kim, K., Joyce, B. T., Nannini, D., Zheng, Y., Gordon-Larsen, P., Shikany, J. M., Lloyd-Jones, D. M., Hu, M., Nieuwenhuijsen, M. J., Vaughan, D. E., Zhang, K., & Hou, L. (2023). Inequalities in urban greenness and epigenetic aging: Different associations by race and neighborhood socioeconomic status. *Science Advances*, 9(26). <https://doi.org/10.1126/sciadv.adf8140>

Kim, Su Hwan; Kim, Young Kook; Young In Shin, Kang, G., Seong Pyo Kim, Lee, H., In Hwan Hong, In Boem Chang, Hong, S.-B., Yoon, H.-J., & Ha, A. (2024). Nighttime Outdoor Artificial Light and Risk of Age-Related Macular Degeneration. *JAMA Network Open*, 7(1), e2351650–e2351650. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.51650>

Kloog, Itai et al (2010). Nighttime Light Level Co-distributes with Breast Cancer Incidence Worldwide. *Cancer Causes Control*, 21(1), 2059-2068. https://www.researchgate.net/publication/45462565_Nighttime_light_level_codistributes_with_breast_cancer_incidence_worldwide

Kyba, Christopher et al. (2017). Artificially Lit Surface of Earth at Night Increasing in Radiance and Extent. *Science Advances*, New York (NY), 11(3). <https://advances.sciencemag.org/content/3/11/e1701528>

Lau, K. K.-L., Yung, C. C.-Y., & Tan, Z. (2021). Usage and perception of urban green space of older adults in the high-density city of Hong Kong. *Urban Forestry & Urban Greening*, 64, 127251. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127251>

Li, Q., Liu, Y., Yang, L., Ge, J., Chang, X., & Zhang, X. (2023). The impact of urban green space on the health of middle-aged and older adults. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1244477>

Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., Kivimäki, M., Larson, E. B., Ogunniyi, A., & Orgeta, V. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*, 396(10248), 413–446.

Lopes, Hugo de Souza (2022). Efeitos da poluição luminosa (LAN) no comportamento reprodutivo do mosquito *Aedes aegypti*. *VI Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro*, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

Martau, Betina Tschiedel, & Scarazzato, Paulo Sérgio (2009). Impactos não Visuais da Iluminação. *X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído*.

Medic, G., Wille, M., & Hemels, M. (2017). Short- and long-term Health Consequences of Sleep Disruption. *Nature and Science of Sleep*, 9(9), 151–161. <https://doi.org/10.2147/nss.s134864>

Meléndez-Fernández, O.H.; Liu, J.A.; Nelson, R.J. Circadian Rhythms Disrupted by Light at Night and Mistimed Food Intake Alter Hormonal Rhythms and Metabolism. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 3392. <https://doi.org/10.3390/ijms24043392>

Ministério da Saúde, BR (2021). *Sobrepeso e obesidade como problemas de saúde pública*. Ministério da Saúde, Governo Federal. <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/euquero-ter-peso-saudavel/noticias/2022/sobrepeso-e-obesidade-como-problemas-de-saude-publica>

Ministério da Saúde, BR (2022). *Vigitel Brasil 2021: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília: Ministério da Saúde, Governo Federal, 41.

Münzel, T., Hahad, O., & Daiber, A. (2020). The dark side of nocturnal light pollution. Outdoor light at night increases risk of coronary heart disease. *European Heart Journal*, 42(8), 831–834. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa866>

Nunho dos Reis, A. R., Biondi, D., & Dias de Oliveira, J. (2022). The role of urban green areas in noise pollution attenuation. *DYNA*, 89(220), 210–215. <https://doi.org/10.15446/dyna.v89n220.95822>

OMS - Organização Mundial da Saúde (2020). *Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030*. Publications/Publicaciones - Brazil. <https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-en.pdf>

OMS - Organização Mundial da Saúde (2022). *Envelhecimento e saúde*. Health Topics, WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

Ogletree, S. S., Huang, J.-H., Reif, D., Yang, L., Dunstan, C., Osakwe, N., Oh, J. I., & Hipp, J. A. (2023). The relationship between greenspace exposure and telomere length in the National Health and Nutrition Examination Survey. *Science of the Total Environment*, 905, 167452. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167452>

Owens, A. C. S., Cochard, P., Durrant, J., Farnworth, B., Perkin, E. K., & Seymoure, B. (2020). Light pollution is a driver of insect declines. *Biological*

Conservation, 241(108259), 108259.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108259>

Rasc, D.-S. P. P. (2018). *Guidelines for Outdoor Lighting (Low-Impact Lighting TM)*: Dark-Sky Preserves, Nocturnal Preserves and Urban Star Parks .
https://darksky.org/app/uploads/bsk-pdf-manager/RASC-GOL_2018_51.pdf

Rund, S. S. C., Labb, L. F., Benefiel, O. M., & Duffield, G. E. (2020). Artificial Light at Night Increases *Aedes aegypti* Mosquito Biting Behavior with Implications for Arboviral Disease Transmission. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 103(6), 2450–2452.
<https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0885>

SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes (2023). *Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023*: update 1. <https://diretriz.diabetes.org.br/>

Sabia, S., Fayosse, A., Dumurgier, J. et al. (2021). Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. *Nat Commun* 12, 2289.
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22354-2>

Steinbach, Rebecca et al. (2015). The Effect of Reduced Street Lighting on Road Casualties and Crime in England and Wales: Controlled Interrupted Time Series Analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, London, 69(1), 1118-1124.

Sternberg, E. M. (2009). *Healing Spaces : the Science of Place and well-being*. Belknap Press of Harvard University Press.

Su, J. (2022). *Light Pollution: Economic Valuation Methods and a Market Solution*. *Www.atlantis-Press.com; Atlantis Press*.
https://doi.org/10.2991/978-94-6463-052-7_147

Thompson, R., Smith, R. B., Bou Karim, Y., Shen, C., Drummond, K., Teng, C., & Toledano, M. B. (2022). Noise pollution and human cognition: An updated systematic review and meta-analysis of recent evidence. *Environment International*, 158, 106905. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106905>

UN - United Nations. (2022). *World Cities Report 2022*. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).

Walker, W. H., Bumgarner, J. R., Walton, J. C., Liu, J. A., Meléndez-Fernández, O. H., Nelson, R. J., & DeVries, A. C. (2020a). Light Pollution and Cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(24), 9360.
<https://doi.org/10.3390/ijms21249360>

Walker, W. H., Walton, J. C., DeVries, A. C., & Nelson, R. J. (2020b). Circadian rhythm disruption and mental health. *Translational Psychiatry*, 10(1).
<https://doi.org/10.1038/s41398-020-0694-0>

Wickramathilaka, N. Uznir Ujang, S. Azri, & Choon, T. L. (2022). Influence Of Urban Green Spaces On Road Traffic Noise Levels: - A REVIEW. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-4/W3-2022, 195–201.
<https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xxviii-4-w3-2022-195-2022>

Zeman, M., Okuliarova, M., & Valentina Sophia Rumanova. (2023). Disturbances of Hormonal Circadian Rhythms by Light Pollution. *Int J Mol Sci*, 24(8), 7255–7255. <https://doi.org/10.3390/ijms24087255>